

O‘ZBEK VA TURK XALQLARIDA NAVRO‘Z BAYRAMI

Abduraximova Nazokat Jo‘rabek qizi

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti Folklorshunoslik va dialektologiya
mutaxassisligi, 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navro‘z bayramining qisqacha tarixi, uning turkiy xalqlardagi o‘rni haqida fikr yuritiladi. O‘zbek va turk xalqlarda navro‘zning qanday nomlanishi, uning qisqacha tarifi haqida mulohazalar qilinadi.

Kalit so‘zlar: navro‘z, qo‘shiq, marosim, turk, o‘zbek, bayram, sumalak, urf-odat.

Abstract: This article discusses the brief history of Nowruz holiday and its place in Turkic peoples. Considerations will be made about the name of Navruz in Uzbek and Turkic nations.

Key words: Nowruz, song, ceremony, Turkish, Uzbek, holiday, sumalak, tradition.

Har bir xalqning milliy o‘ziga xosligi va boshqa xalqlar bilan qadimdan moddiy hamda ma’naviy aloqalarini ko‘rsatadigan an’ana va marosimlari, urf-odat va bayramlari bor. Asrlar bo‘yi yaratilib, zukko xalqning yuksak ijodiy salohiyati tufayli sayqallanib kelgan ana shunday an’analar aslida o‘sha millatning o‘zligini, mentalitetini, milliy qiyofasini belgilaydi. [M.Jo‘rayev.O‘zbek mavsumiy marosim folklori.Toshkent 2008. 99 b.]

Jumladan O‘zbekistonda ham marosimlarning o‘tkazilishiga alohida e’tibor va ahamiyat beriladi. Zamonning shiddat bilan jadallashib borishi ham milliylikning xususiyatlarini yo‘qolishiga to‘siq bo‘la olgani yo‘q. Har bir inson dunyoga kelishidan to o‘lum topgunuga qadar marosimlar bilan uyg‘unlikda yashaydi. Ularning bevosita yoki bilvosita ishtirokchisiga aylanadi. Bunday marosimlardan biri har yili kun va tunning teng bo‘lgan vaqtida o‘tkaziladigan Navro‘z bayramidir. Xalqimiz tarixining o‘ziga xos qadimiy bayramlaridan biri bo‘lgan yasharish va

yangilanishni o‘zida mujassam etgan Navro‘z necha asrlardan buyon o‘zbek marosimlarining ajralmas qismiga aylanib kelmoqda.

Tarixiy manbalarga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Navro‘z bayrami nafaqat o‘zbek xalqining balki turli millat vakillarining an‘anaviy bayramidir. Ming yillardan buyon turkiy xalqlarning madaniy qatlamida alohida o‘rin olib, nishonlanib kelinayotgan Navro‘z bayramining o‘rni ahamiyatlidir. Turkiy xalqlar hamda o‘zbeklar bu tantanali marosimni turli xil nomlar bilan atashadi, har biri o‘ziga xos uslubda o‘tkazishadi. Navro‘z bayramining etimologik kelib chiqishiga qaraydigan bo‘lsak, xalqimizning juda qadimiy urf-odatlarini aynan shu marosim o‘zida aks ettirgan.

“Navro‘z” termini turklarda *“novruz”*, *“noruz”* termini bilan ataladi. Mahmud Qoshg‘ariyning “Devon-u lug‘otit turk” asarida “yenigün (novruz)den sonra ilkbahara oğlak ay, sonra uluğ oğlak ay derler” kabi fikrlari ham so‘zimizning isboti bo‘la oladi. Bundan ko‘rinib turadiki, turkiylar uchun Navro‘z yangi kunning boshlanishi, yilning debochasi hisoblangan. Navro‘zning yilboshi deya atalishi quyosh taqvimining hisoblanishiga aloqador. Navro‘z taqvimga ko‘ra kunduz va kechaning teng bo‘lgan kunidir, bu taqvimning 21-mart sanasiga to‘g‘ri keladi. Turkiylar avvaldan qish kunlarini *“baliq burchi”*, bahorni esa *“qo‘y burchi”* deb nomlaganlar. Bu taqvim Zardushtiylkdan ham ilgariroq amalda bo‘lgan *“12 hayvonli turk taqvimi”* ga tayanadi.

Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) va Sultan II. Bayezid (1481-1512) ning hukmronlik davrida Usmonlilar saroyida kotiblik qilgan Shayxzoda Abdurazzoqning qoldirgan ma‘lumotlariga qaraganda XV asrda turklar orasida Navro‘z bayrami keng miqyosda nishonlangan. O‘sha davrlarda shu kabi qo‘shiqlar kuylangan:

Kış geçti ve bahar oldu,

Mahbublara naz oldu,

Kar buz şimdi az oldu,

Nevruz mübarek olsun.

Yeşil çemen içinde,

Sarı çiçek ipek giyside,

Kızıl gonca altında,

Nevruz mübarek olsun.

Çiçek çıktı budaktan,

Yemişler Hakkın kudretinden,

Koku geldi cennetten,

Nevruz mübarek olsun.

O‘zbeklarda esa Navro‘z bayramida *boychechak, gul sayli, qizg‘aldoq, “oxir chorshanba” udumi, ko‘cha ko‘ylar tozalanib, hovlilar saranjom bo‘lishi, ariqlar tozalanib, yangi bog‘lar barpo etilishi, yilboshi arafasida qilinadigan “qozon to‘ldi” udumi, ilk ko‘klamda dalaga birinchi qo‘sh chiqarib, don ekish odati, yetti xil ko‘katdan somsa tayyorlash odati* va yana ko‘plab urf-odatlarni o‘z ichiga oladi.

Bayramlar sevgi, hurmat, ishonchning mahsulidir. Bunday bayramlardan biri ham Navro‘zdir. Navro‘zning kelib chiqishi haqidagi fikrlarimizga tayanadigan bo‘lsak, uning hayotimizda qanchalar katta ahamiyatga ega ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Aslini olganda, bu bayramning 21-22 mart kunlari o‘tkazilishi haqida aniq bir faktlar mavjud emas. Biroq ilm ahli buni shunday qabul qilishgan, boshqalar ham shu sanani tantana bilan kutib olishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Jo‘rayev. O‘zbek mavsumiy marosim folklori. Toshkent 2008.
2. Ismail Onarli. Nevruz bayrami.